

A Análise de Dados e Limitações dos Métodos de Detecção de Planetas Extra-solares

Letícia Soares Losi, Adriano Gonçalves Maliuk (Orientador)

Escola SESC Horto, Campo Grande - MS

RESUMO

A detecção de 51 *Pegasi b*, em 1995, primeiro exoplaneta orbitando uma estrela, por Queloz e Mayor, emergiu-se um novo modelo de sistema planetário. Com isso, impulsionou o estudo da astronomia relacionada à dinâmica e à detecção de planetas além do sistema solar. Dessa maneira, o projeto tem como objetivo investigar as implementações e impactos dessas descobertas na comunidade astronômica. Quanto à metodologia, houve revisões bibliográficas, utilizando critérios de inclusão e exclusão. Ademais, houve o estudo quantitativo, por meio da análise das características específicas de quinhentos exoplanetas catalogados. Portanto, depositou-se esses dados em uma planilha para a elaboração de gráficos estatísticos. Nesse contexto, desenvolveu-se representações ilustrativas relacionadas aos três métodos de identificação e aplicadas em sala de aula, tornando-se didática e objetiva a compreensão dos mecanismos de detecção. Os resultados verificaram vantagens e desvantagens das técnicas de descobrimento, como a alta detecção de planetas como o raio de Júpiter. Além disso, por meio dos gráficos investigou-se o avanço tecnológico e, simultaneamente, suas limitações em que necessita de aprimoramento. Devido a esse panorama, precisava-se de maior precisão e aparelhos com maior sensibilidade, como melhoria nos telescópios e uso de inteligência artificial. Por fim, a pesquisa possibilitou a instigar implementações práticas para que haja maior quantidade de planetas como a Terra, já que são elas que forem recursos e exploração para a humanidade. Conclui-se este estudo que possuiu alta relevância para a comunidade astronomia, como também para a humanidade, contribuindo no avanço da tecnologia e economia de um país. Por fim, o projeto também atua na divulgação da astronomia para o público geral, promovendo maior engajamento à ciência.

- Palavras-Chave: Limitação Observacional, Recursos exoplanetários, Dinâmica dos Sistemas Planetários.

I. Introdução

O estudo da astronomia é uma das ciências mais antigas da humanidade, dedicando-se à análise de diversos corpos celestes e sendo um aprendizado em constante evolução. Neste contexto, a pesquisa investiga um campo recente da astronomia: os planetas fora do sistema solar, orbitando outras estrelas além do Sol, cujo primeiro registro datado foi em 1995.

Portanto, o projeto científico, examina as implementações práticas, importância e impactos decorrentes das descobertas desses planetas. Além disso, busca-se compreender o progresso tecnológico na astronomia e, ao mesmo tempo, suas limitações. Dessa maneira, pretende-se oferecer a visão panorâmica das

dinâmica e trajetórias de identificação dos exoplanetas ao decorrer das décadas.

O enfoque reside em entender a identificação de um planeta cujo brilho de magnitude e tamanho consideravelmente desprezível em relação a sua estrela hospedeira. Neste panorama, é importante conscientizar-se do viés observacional, no qual se destaca a prevalência na descoberta de gigantes gasosos. Nesse âmbito, ressalta os desafios inerentes aos métodos de detecção atuais. Tal cenário instiga a necessidade de desenvolver técnicas e análise de dados com maior precisão e sensíveis, promovendo, por exemplo, o avanço da pesquisa, construção de tecnologia e avanço da economia de um país.

Nesse âmbito, a pesquisa utilizou-se planilhas e gráficos estatísticos para proporcionar a exploração da trajetória de descoberta dos planetas extra-solares, bem como as notáveis características que diferenciam a dinâmica em seus sistemas. Conforme observado pelo pesquisador de planetologia do Centro Nacional de Pesquisa Científica da França (CNRS), "Até então, acreditávamos que para um planeta gigante ser criado, ele precisava ser frio e, portanto, longe de sua estrela" (FORGET, 2019). No entanto, o projeto desafia os modelos teóricos de formação planetária, investigando o oposto do que o pesquisador abordou.

Por fim, examinou-se a significância deste estudo, perante os recursos e possibilidade de exploração que esses planetas oferecem para a humanidade. De acordo com o professor, da área da astrofísica da Universidade Estadual de Londrina (UEL), "A maioria dos planetas são enormes e gasosos" (SANZOVO, 2012), para comprovar essa afirmação, foram desenvolvidas de gráficos, a fim de expor os motivos por trás da predominância de planetas gigantes em comparação com planetas de raio como a Terra e Mercúrio.

II. Objetivo e Questão Problema

O objetivo central desta pesquisa consiste na investigação das limitações dos métodos de detecção dos exoplanetas, as quais dificultam a identificação de planetas menores ou como a Terra. Consequentemente, o estudo dos recursos extra-solares ou probabilidade de vida nesses corpos celestes tornam-se praticamente escassos, devido à baixa quantidade de detecção. Assim, nesses dois campos de estudo, há maior viabilidade na análise de corpos rochosos, em que sua maioria são do raio semelhante ao da Terra. Portanto, almeja-se fomentar maior conscientização acerca da diversidade e complexidade desses sistemas planetários.

Nesse contexto, o projeto especifica-se na análise evolutiva das descobertas dos exoplanetas, bem como a necessidade concomitante de aprimoramento tecnológico. De acordo com dados da NASA, referentes a dezembro de 2023,

aproximadamente 74,6% dos exoplanetas foram detectados pelo método de observa a variação do brilho da estrela, denominado, trânsito. Nesse âmbito, serão examinadas as razões que justificam sua ampla aplicação e automatização.

Adicionalmente, objetiva-se explorar os impactos decorrentes da descoberta dos planetas extra-solares, especialmente aqueles que possuem potencial de exploração. Conforme dados da NASA, referentes a dezembro de 2023, cerca de 96,3% do total de 5566 dos planetas catalogados, estão categorizados como, "Gigante Gasoso", "Tipo Netuno" e "Super-Terra", isto é, de dimensões superiores à Terra. Dessa forma, torna-se crucial compreender a formação e dinâmica desses sistemas planetários. Logo, aventar implementações práticas para tornar esse sistema de identificação mais preciso e sensível para planetas como ou inferiores que a Terra.

Portanto, frequentemente a astronomia é apresentada com terminologias muito técnicas, em que dificulta o público leigo a compreender os assuntos abordados. Assim, visando tornar a pesquisa acessível a todos, objetiva-se desenvolver representações ilustrativas dos principais métodos de detecção, a fim de explicar a ideia e problemática do projeto. Dessa forma, compreender a funcionalidade das respectivas técnicas promovendo maior conscientização de divulgação do estudo.

III. Descrição de Materiais e Métodos

A. Revisão Bibliográfica:

Na fase inicial deste estudo, procedeu-se à coleta de dados qualitativos, análise e revisão de pesquisas bibliográficas. Para isso, adotaram-se critérios de inclusão e exclusão de artigos científicos. Com isso, por meio do portal de periódicos on-line, selecionou-se artigos pertinentes à temática, utilizando como palavra-chave "exoplaneta". Portanto, encontrou-se 20.530 artigos científicos.

Em um estágio subsequente, houve a exclusão daqueles redigidos em espanhol e francês, restringindo a análise aos escritos em língua portuguesa e inglesa. Logo, restaram 18.445 artigos. Posteriormente, houve aprimoramento no delineamento mediante a utilização da expressão "Métodos de detecção de exoplanetas", resultando em 1.481 artigos.

Por fim, procedeu-se à mineração dos dados específicos dos três principais métodos de identificação: velocidade radial, trânsito e imagem direta. Em síntese, foram identificados 803 artigos para o desenvolvimento das outras etapas da pesquisa.

B. Análise de Imagens em software:

Nesta etapa do projeto, houve a análise em softwares dos sistemas planetários. Inicialmente, recorreu-se ao catálogo da NASA de nomeação dos exoplanetas existentes. Com isso, de forma aleatória, selecionou-se 500 (quinhentos) planetas para alinhar no software.

Nesse contexto, usou-se o sistema da NASA, chamado *Eyes On Exoplanets* e pelo software *Stellarium*, versão 23.2. O primeiro, elaborado pela NASA na qual baseia-se em *JavaScript*, permitindo uma renderização em 3D do navegador, proporcionou uma visão detalhada da dinâmica planetária. Enquanto isso, o *Stellarium* evidência as três dimensões, entretanto não oferece a simulação como o outro. Logo, utilizou-se a versão em que possui os exoplanetas habilitado, para a visualização de seus respectivos dados.

Figura 1. NASA – Eyes On Exoplanets.

Nesta imagem, observa-se diversos pontos brilhantes. Cada um, é uma estrela com um ou mais planetas orbitando-a.

Fonte. NASA – Eyes on Exoplanet, 2023.

Figura 2. Stellarium, versão 23.2.

Nesta ilustração, visualiza-se o céu noturno de forma panorâmica e diversos pontos verdes. Esses pontos, são exoplanetas, pois essa é a versão do software que os localiza.

Fonte. Stellarium, 2023.

C. Desenvolvimento do banco de dados:

Nesta etapa do projeto, realizou-se estudos quantitativos perante os planetas extra-solares catalogados e confirmados. Por meio dos softwares, foram retirados dados específicos dos 500 (quinhentos) exoplanetas catalogados. Com isso, as informações coletadas foram: nome do planeta, ano de detecção, classificação do exoplaneta conforme seu raio, período orbital, distância em relação à estrela hospedeira, massa, raio e tipo de método de detecção.

Nesse contexto, as informações foram depositadas em uma planilha gerando um banco de dados.

Figura 3. Bando de dados os exoplanetas:

Planeta	Ano de Descoberta	Classificação	UA	Período de órbita Dias	Massa Terra	Massa Júpiter	Massa Terra	Massa Júpiter	Método de detecção
Kepler-7b	2008	Gigante Gasoso	0,0817	5	0,01	305,28	0,06	14,63	Trânsito
HD-62542 b	2017	Gigante Gasoso	1,3	481,9	1,32	2.033,20	6,40	12,43	Velocidade Radial
30 Aeneas b	2009	Gigante Gasoso	0,99	335,1	0,92	4.394,76	13,82	12,1	Velocidade Radial
51 Pegasi b	1995	Gigante Gasoso	0,0527	4,2	0,01	142,18	0,46	13,97	Velocidade Radial
51 Eridani b	2015	Gigante Gasoso	13,2	11080	32,00	636,00	2,00	13,09	Imagem direta
55 Canis b	1996	Gigante Gasoso	1,134	14,7	5.985,30	2.641,308.00	8.366,00	13,64	Velocidade Radial
55 Canis c	2002	Gigante	2,732	44,4	18.208,00	547.032,00	1.714,00	8,16	Velocidade Radial
55 Canis d	2002	Gigante Gasoso	5,957	558,5	15,30	1.233.204,00	3.874,00	12,76	Velocidade Radial
55 Canis e	2004	Super-Terra	1,144	0,7	225,50	7,99	0,03	1,873	Velocidade Radial
55 Canis f	2007	Gigante Gasoso	1	293,6	91.863,50	14,84	0,14	11	Velocidade Radial
Proxima Centauri b	2016	Super-Terra	0,04256	11,2	4.088,00	1,07	0,00	11,33	Velocidade Radial
DE Camen Venetianorum b	2018	Gigante Gasoso	5,73	408	11,20	3.823,32	12,09	12,1	Variação de Tempo pos...
Kepler-9c	2014	Gigante	0,311	121,6	44.343,50	7,08	0,02	2,497	Velocidade Radial
Alpha Cent b	2015	Gigante Gasoso	1,46	620,5	1,70	2.077,46	6,47	12,43	Velocidade Radial
DP Eranis b	2009	Gigante Gasoso	8,19	30220	28,00	1.997,04	6,28	12,54	Variação de Tempo pos...
Beta Pictoris b	2008	Gigante Gasoso	10,118	80,4	23,60	3.720,82	11,70	18,15	Imagem direta
Beta Pictoris c	2019	Gigante Gasoso	2,68	1204,5	3,30	3.224,20	10,14	12,21	Velocidade Radial
TRES-1b	2004	Gigante Gasoso	0,03923	3	0,01	267,12	0,84	12,43	Trânsito
TRES-2b	2006	Gigante Gasoso	0,03563	3,5	0,01	473,82	1,49	14,96	Trânsito
TRES-3b	2007	Gigante Gasoso	0,02282	1,3	0,00	607,38	1,91	14,898	Trânsito
TRES-4b	2007	Gigante Gasoso	0,05084	3,6	0,01	248,04	0,78	17,71	Trânsito
TRES-5b	2011	Gigante Gasoso	0,02429	1,5	0,00	569,22	1,79	13,374	Trânsito
TRES-1b	2012	Gigante Gasoso	0,047	3,4	0,01	1.273,18	4,01	16,39	Trânsito

Fonte. Autor, 2023.

Neste banco de dados é possível visualizar as informações mencionadas e medidas como massa e raio comparadas com a Terra e Júpiter. Isso é devido a dimensão do exoplaneta que será detectado. Além disso, a classificação mencionada está

relacionada ao raio do corpo celeste comparado aos planetas do sistema solar, elas são: Júpiter, Netuno, super-Terra (cerca de dobro que a Terra), Terra e Subterra (menor que a Terra).

D. Criação e análise de gráficos e imagens:

Nesta etapa do projeto, houve a filtragem de dados da planilha para a elaboração de gráficos estatísticos. Dessa maneira, na plataforma Canva desenvolveu-se dois gráficos de barras, com divisões com diferentes cores para mostrar variadas características.

O primeiro gráfico apresenta a quantidade de planetas em função aos anos de descoberta, sendo as diversas cores diferenciando as respectivas técnicas. Além disso, nesse gráfico permitiu uma compreensão do progresso tecnológico, destacando a ampla utilização da técnica de trânsito na detecção de exoplanetas. Por fim, o segundo gráfico evidencia a classificação do exoplaneta em função do seu respectivo método de identificação. Cada cor representa as seguintes classificações: Júpiter, Netuno, Super-terra, Terra e Subterra.

Ademais, com a interpretação dos artigos científicos selecionados para a pesquisa, possibilitou desenvolver imagens ilustrativas. Com isso, as imagens estão relacionadas a funcionalidade dos três métodos que possuem maior catálogo de exoplanetas. Portanto, as representações são ricas em informações minuciosas dos métodos, sendo eles: velocidade radial, trânsito e imagem direta.

E. Promoção de ações conscientizadoras:

Nesta fase final, com o intuito de promover maior conscientização sobre a importância e funcionalidade dos sistemas planetários, foi preparada palestra na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e aulas para ensino médio. Com isso, foram organizados slides como ferramenta didática, visando aprimorar a compreensão e fluidez do ensino.

Nesse contexto, realizou-se a palestra na Casa da Ciência e Cultura com o público alvo, alunos de graduação. Logo, a apresentação foi elaborada para durar cerca de 1 hora e 10 minutos, abrindo uma sessão de 20 minutos por questão.

Por último, foram ministradas aulas em uma escola particular situada em Campo Grande, no estado de Mato Grosso do Sul. Dessa maneira, selecionou-se 5 turmas de ensino médio, duas de primeiro e segundo, e uma de terceiro, com classes composta com cerca de 30 a 45 alunos. Com isso, cada sessão de apresentação foi relacionada à divulgação do campo da astronomia pautado nos exoplanetas. Portanto, preparou-se a explicação para duração de cerca de 40 a 50 minutos.

IV. Resultados e Discussão dos Resultados

A. Revisão Bibliográfica e Imagens Ilustrativas:

Os resultados obtidos por meio da revisão bibliográfica observaram-se vantagens e desvantagens das técnicas de descobrimento, tal como seus alinhamentos colaboram para maior obtenção de dados. Por exemplo, uma delas proporciona a determinação de massa e outra o raio, assim contribuindo para um estudo mais aprofundado de cada planeta catalogado.

Nesse âmbito, houve um avanço nas ciências atmosféricas e na astrobiologia, emergindo um novo estudo na área. Logo, um dos pontos principais, são os recursos e possibilidade de nova áreas de pesquisa na qual os exoplanetas oferecem.

Consequentemente, isso impacta diretamente no avanço das tecnologias, geração de empregos e contribuição na economia de um país.

Além disso, analisou-se os impactos da descoberta dos exoplanetas tanto para a comunidade astronômica quanto para a humanidade. Nesse contexto, a descoberta desses corpos abriu novas possibilidades de identificação na "zona habitável" de seus sistemas. Resumidamente, é uma região em que a distância do planeta entre sua estrela hospedeira, seja favorável para que a água esteja em estado líquido. Portanto, a maioria dos planetas que estão nessa zona, são os que oferecem recursos e possibilidade de exploração para o ser humano.

Outrossim, existe a ideia da existência de um modelo teórico de formação planetária em que os planetas rochosos ficam próximos da e gigantes gasosos mais distância da estrela. Entretanto, a pesquisa confrontou esses modelos, evidenciando a detecção do primeiro exoplaneta gigante gasoso catalogado, 51 Pegasi b, com período orbital de aproximadamente 4,2 dias e distância média de 0,05 UA (MAYOR, Michel; QUELOZ, Didier, 1995).

Ademais, com a interpretação dos artigos científicos selecionado para a pesquisa, possibilitou o desenvolvimento de representações ilustrativas. Com isso, elegeu-se os três métodos que possuem maior quantidade de detecções. Posteriormente, foi elaborado as imagens na plataforma Canva utilizando um fundo preto para facilitar a visualização. Portanto, resultou-se em ilustrações abundantes em informações específicas das técnicas de identificação, como é visto a seguir:

Figura 3. Método da velocidade radial.

Esta imagem representa o método que análise do movimento da estrela com a variação dos nas linhas espectrais.

Fonte. Autor, 2023.

Esta representação ilustra o método da velocidade radial, no qual é possível observar que a estrela realiza um movimento em torno do centro de massa do sistema. Tal movimento é ocasionado pela presença de um corpo de massa considerável, como Júpiter (aproximadamente 11 vezes o raio da Terra), provocando o deslocamento da estrela.

Nesse âmbito, ao analisar o espectro na faixa da luz visível, nota-se uma variação nas linhas espectrais, conhecida como blueshift e redshift, respectivamente. Com isso, essa mudança da frequência ocorre devido à aproximação e afastamento da estrela em relação ao observador, cujo referencial é atribuído à Terra.

Por fim, a limitação investigada está associada ao tamanho do exoplaneta e à sua proximidade com a estrela. Quanto maior o exoplaneta e quanto mais próximo da estrela, superior será a

interferência no movimento da mesma. Logo, os dados serão melhores em analisa-los, comprando os dos planetas com raio semelhante ou inferior ao da Terra.

Figura 2. Método de Trânsito Planetário.

Esta representação ilustrativa apresenta a variação do brilho da estrela devido ao trânsito planetário, identificando o exoplaneta.

Fonte. Autor, 2023.

Esta imagem ilustra a técnica de trânsito, na qual a estrela é representada com um diâmetro maior em comparação ao planeta (círculo preto). O exoplaneta passa em frente a estrela, ocasionando uma variação no seu brilho. Dessa maneira, o decaimento no brilho é representado em um gráfico, com pontos dispersos e uma linha média entre eles.

Portanto, torna-se perceptível a diminuição do brilho da estrela à medida que o exoplaneta transita em sua frente. Além disso, a região mais clara ao redor do planeta representa sua atmosfera, possibilitando a observação do espectro na luz visível e, conseqüentemente, determinar sua composição química.

Figura 3. Método de Imagem Direta.

Esta ilustração simboliza uma imagem de um sistema planetário em que ao tancar o brilho da estrela, os planetas ficam aparentes.

Fonte. Autor, 2023.

A última ilustração representa o método de imagem direta, no qual a estrela está no centro da imagem. Com isso, o brilho da estrela é removido, permitindo a visualização dos planetas que orbitam ao seu redor, os quais refletem a luz emitida pela estrela e tornam-se visíveis.

Para que a técnica de imagem direta seja eficaz, é necessário que as órbitas dos planetas estejam mais afastadas da estrela e que os planetas sejam próximos ou maiores que o raio de Júpiter. Em resumo, quanto menor for o planeta, menor será a viabilidade de análise dos dados obtidos por este método.

B. Imagens em software e banco de dados:

Inicialmente, por meio da análise de softwares 3D, tornou-se possível observar a dinâmica de diversos sistemas planetários, abrangendo desde sistemas compostos por cinco planetas até aqueles que orbitam em torno de duas ou mais estrelas. Além disso, investigou-se as colaborações estabelecidas pelas missões espaciais, como Kepler e TESS, pois são as que apresentam maior catálogo de exoplanetas. Ademais, explorou-se a funcionalidade da zona habitável e identificar os tipos de estrelas mais propensos a apresentar exoplanetas, como as anãs vermelhas de amarelas.

Nesse contexto, por meio da análise da planilha, constatou-se a presença de muitos planetas similares ao raio de Júpiter, localizados em órbitas extremamente próximas à estrela hospedeira, com períodos de translação de apenas alguns dias. Este cenário reforça a problemática da pesquisa, destacando as limitações dos métodos atualmente empregados, como o método da velocidade radial e trânsito, quanto mais próximo os planetas estiverem, mais eficaz será a análise dos dados.

Em suma, a tecnologia ainda não apresenta grande precisão e sensibilidade necessárias para detectar planetas de como ou menores que o raio da Terra, uma vez que os métodos utilizados tendem a se concentrar na detecção de planetas de grandes dimensões e próximos à estrela.

C. Criação e análise de gráficos:

Diante da ampla visualização e análise dos gráficos estatísticos, pode-se investigar as implementações práticas destinadas a ampliação da detecção de exoplanetas menores requerem um capacidades de observação mais precisas e sensíveis. Nesse contexto, a pesquisa em astronomia exoplanetária, frequentemente demanda tecnologias de ponta, instrumentação avançada, métodos de análise de dados complexos e outros. O desenvolvimento e aprimoramento dessas tecnologias podem impulsionar avanços significativos em diversas áreas.

Na esfera das implementações práticas destinadas a ampliar a detecção de exoplanetas menores requerem o avanço de telescópios espaciais mais sofisticados e potentes. Paralelamente, é essencial o aprimoramento dos métodos, como o trânsito planetário de alta precisão, o qual eleva a capacidade de identificar sutis variações na luminosidade estelar provocadas pelos trânsitos desses corpos celestes. Por fim, uma indagação é a utilização da inteligência artificial para analisar esse grande banco de dados minuciosos.

Nesse contexto, programas de ciência cidadã podem envolver astrônomos amadores na análise de dados e na identificação de possíveis exoplanetas. Iniciativas como o *Planet Hunters* e o *Exoplanet Watch* da AAVSO têm obtido sucesso ao incorporar a participação de cidadãos na busca por planetas além do sistema solar, utilizando dados provenientes de missões espaciais.

Por fim, o investimento em pesquisa científica na área, pode ter impactos econômicos positivos ao estimular a inovação, criar empregos especializados e atrair investimentos. Além disso, a descoberta de exoplanetas e o estudo de suas características podem abrir novas oportunidades econômicas, como o desenvolvimento de tecnologias espaciais, introdução

da inteligência artificial e até mesmo a exploração de recursos em planetas extra-solares.

Gráfico 1. Período de tempo e sua quantidade de exoplanetas de acordo com o método de detecção.

Fonte. Autor, 2023.

Este gráfico apresenta o tempo em função do método de detecção. Dessa forma, os resultados indicados pelo primeiro gráfico evidenciam o avanço tecnológico ao longo das décadas. Este panorama está diretamente relacionado ao surgimento de missões espaciais e telescópios terrestres de maior potência. Por fim, as diversas cores presentes no gráfico representam os métodos de identificação utilizados.

Gráfico 2. Método de detecção e quantidade de exoplaneta de acordo com sua classificação do raio.

Fonte. Autor, 2023.

Neste gráfico, é possível observar o tipo de técnica de detecção em função da quantidade de exoplanetas classificados de acordo com o seu raio. Nele, ocorre uma discrepância em relação à impressão transmitida pelo gráfico anterior, por existir a automatização no método de trânsito. Desta forma, evidencia-se o quanto o raio do exoplaneta influencia na técnica de detecção, como é o caso do próprio método de trânsito.

Portanto, os exoplanetas são categorizados em três grupos de acordo com o seu raio, comparando-se com os tamanhos dos planetas do sistema solar: Júpiter, Netuno, super-terra (dobro da Terra), Terra e subterra (menor que a Terra).

D. Promoção de ações conscientizadoras:

Inicialmente, foi selecionada uma turma de segundo e outra de terceiro ano, nas quais as imagens desenvolvidas foram apresentadas. Todas as turmas demonstraram interesse pela pesquisa, no entanto, o restante das turmas precisou-se usar diversos recursos e houve alunos com incertezas em relação à compreensão do tema.

Neste contexto, resultou-se à conclusão em que ao lidar com um público leigo, é essencial oferecer materiais e explicações

objetivas e didáticas, evitando o uso excessivo de terminologia técnica para tornar o conteúdo acessível a todos os estudantes.

Por fim, a criação das imagens didáticas e testadas de forma alternada em sala de aula, mostrou-se um sucesso. Dessa forma, nas turmas que se utilizou as representações na explicação do tema, houve maior compreensão e perguntas específicas perante a problemática da pesquisa. Portanto, atingiu-se o objetivo em que consistia em disseminar conhecimentos científicos de maneira acessível, tornando conceitos complexos compreensíveis para o público leigo.

Figura 4. Registro fotográfico em sala de segundo ano do ensino médio com a aplicação das imagens didáticas.

Nesta fotografia, visualiza-se a imagem didática sendo utilizada para uma turma de segundo ano do ensino médio.

Fonte. Autor, 2023.

Figura 5. Registro fotográfico em sala de primeiro ano do ensino médio sem a aplicação das imagens didáticas.

Nesta fotografia, visualiza-se a imagem didática não utilizando as representações ilustrativas para uma turma de primeiro ano do ensino médio.

Fonte. Autor, 2023.

V. Conclusões

O estudo da astronomia pautada nos exoplanetas ainda é um campo relativamente novo, tendo em vista que a primeira detecção ocorreu em 1995 (MAYOR, Michel; QUELOZ, Didier, 1995). Nesse sentido, o projeto aborda sobre a trajetória dessas descobertas, bem como o surgimento e a funcionalidade dos métodos de detecção empregados.

Ademais, a pesquisa possibilitou a visualização de limitações, uma vez que a maioria das detecções recaem sobre planetas gigantes gasosos que estão muito próximos de suas estrelas hospedeiras. Nesta esfera abordada, discute-se sobre o progresso atualmente, em que existe uma tecnologia suficiente para produzir uma imagem direta de um exoplaneta, entretanto,

ainda pouco, para detecção de diversos planetas no qual possuiu o raio como a Terra ou Mercúrio.

Nesse contexto, conclui-se que são necessárias implementações práticas para superar as limitações atuais e promover o avanço tecnológico. Isso pode incluir o lançamento de maior quantidade de missões espaciais, o desenvolvimento de sistemas de inteligência artificial para análise de dados e a construção de telescópios com maior sensibilidade. Consequentemente, esse panorama modificará o catálogo dos exoplanetas, especialmente aqueles que se assemelha ao raio de Júpiter e Netuno. Além disso, esses avanços tendem a impulsionar tanto a economia quanto a tecnologia de um país.

Por fim, este projeto, desempenha um papel importante na divulgação dos exoplanetas para o público em geral, incentivando um maior engajamento da ciência. Portanto, a comunicação da ciência astronômica muitas vezes é feita de forma técnica e complexa para o público em geral. No entanto, por meio de imagens ilustrativas, este projeto identificou maneiras de disseminar o conhecimento astronômico de forma didática e acessível a todos.

VI. *Agradecimentos*

Ao Prof. Adriano Maliuk, pela orientação e desenvolvimento de ideias para a pesquisa científica, bem como a oportunidade de disseminar o conhecimento da proposta do projeto em turmas de ensino médio; e ao Prof. universitário Hamilton Correia pelo suporte da delimitação dos assuntos abordados na pesquisa e recomendações de artigos científicos, bem como a possibilidade de palestra na Casa da Ciência e Cultura na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Além do mais, aos licenciados em física Henrique Arcuri e João Souza, pelo suporte de ideias e fontes relacionadas à física teórica. Por fim, a minha mãe, Crislaine Soares, por ter o apoio ao decorrer de toda a pesquisa.

VII. *Referências Bibliográficas*

- [1] BARBOSA, Ruben. Detecção de Exoplanetas: Imagem direta. In: *astropt*, junho de 2008.
- [2] BRUNO, Dias. Primeira imagem direta de um exoplaneta a 63 anos-luz de distância é revelada. In: *fatos desconhecidos*, outubro de 2020.
- [3] FLEMING, Scott et al. Eclipsing Binary Science Via The Merging Of Transit And Doppler Exoplanet Survey Data. In: *The Astronomical Journal*, p. 1-3, agosto de 2011.
- [4] IMPEY, Chris. Super-Earths are bigger, more common and more habitable than Earth itself. In: *The Conversation*, setembro de 2022.
- [5] KANSAS, University. New Study Details Atmosphere on 'hot Neptune'. In: *The Astrophysical Journal Letters*, 2020.
- [6] MAGRO, Mariana. Stellar activity and exoplanets of dwarfs from CARMENES visible to near-infrared spectroscopy. In: *Departamento de física, Universidade Autónoma de Barcelona*, cap. 1, p. 1-12, agosto de 2020.
- [7] MARCONI, Marina; LAKATOS, Eva. *Técnicas de Pesquisa*. São Paulo: Atlas, 1999.
- [8] MAYOR, Michel; QUELOZ, Didier. A Jupiter-mass companion to a solar-type star. In: *Nature*: novembro, 1995.
- [9] MINAS, Estudo internacional. Primeiro exoplaneta estendeu a busca de vida no Universo. In: *Em.com*, outubro de 2019.

[10] MONTEMOR, Ryan; TEIXEIRA, Ricardo. Exoplanets in physics and astronomy teaching. In: *Brazilian journal of Science teaching and Technology*, Ponta Grossa, v.14, n.3: p.60-65, Dezembro de 2021.

[11] NASA. Open Exoplanet Catalogue. In: *Nasa.gov*.

[12] PILLING, Sergio et al. Astrobiologia - Exoplanetas, Métodos de detecção. In: *UniVap.br*, aula 9, p. 1-15.

[13] QUILLFELDT, Jorge. Astrobiologia: Água E Vida No Sistema Solar E Além. *Instituto de Biologia UFRGS*, v.27, n. Especial: p. 688-696, dezembro de 2010.

[14] RICKER, George et al. Transiting Exoplanet Survey Satellite. In: *Journal of Astronomical Telescopes, Instruments, and Systems*, n.1, p. 2-9, 2015.

[15] RIOGA, Letícia. Os Exoplanetas. In: *Portal UFMG*.

[16] SAMPAIO, José; CALÇADA, Caio. *Física, Volume único*. São Paulo: Atual, 2008.

[17] Santos W.; Amorim R. Descobertas de exoplanetas pelo método do trânsito, *Revista Bras. Ensino Física*, 2017.

[18] Santos W.; Amorim R. Determinação da Massa e Dados Orbitais de Exoplanetas pelo Método Doppler, *Revista Bras. Ensino Física*, 2017.

[19] SPARROW, Giles. *50 ideias de astronomia que você precisa conhecer*. São Paulo: Planeta, 2018.

[20] STARR, Michelles. A Remnant planetary core in the hot-Neptune desert. In: *Nature*, julho de 2020.

[21] UFRN, Sala de ciência. Planeta água? In: *Portal da UFRN*, agosto de 2022.

Letícia Soares Losi
(Estudante 1)

Nascida em Campo Grande, no estado de Mato Grosso do Sul em 05 de janeiro de 2008. Uma estudante com o primeiro ano do ensino médio concluído, na qual estuda o campo da astronomia desde a oitava série. Essa aluna, pretende seguir o ramo de pesquisa na área da astrofísica. Além disso, Letícia envolveu-se com a Casa da

Ciência e Cultura da UFMS. Com isso, ministrou diversas aulas para o ensino fundamental e médio, bem como eventos de observações manuseando telescópios e se tornando monitora da instituição.

Outrossim, com o contato de pesquisadores, conheceu-se programas de ciência cidadã. Dessa maneira, ingressou-se no programa Caça dos Asteroides (com dois astros nas preliminares), programa Disk Detective e LCO – Imagens do céu profundo. Além disso, desde o nono ano participa de olimpíadas científicas, como a OBA, ONC, OBBS, ONEE, OBQ, ONEE e muitas outras, sendo todos mencionados, a aluna foi medalhista. Cabe ressaltar que Letícia, com a realização da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, está entre as seletivas internacionais.

Por último, houve participação da feira científica FETEC-MS 2023e premiada em 1º lugar em ciências exatas, menção honrosa do Observatório Nacional e credencial para a feira científica em Jaraguá do Sul, Santa Catarina (FEBIC). Por fim, participou do curso da Geodésia da Agência Espacial Brasileira.